

BOLALARDA SUT TISHLARINING ERTA YO'QOLISHI VA ASORATLARI

Inoyatov Abdugani Abdufattakhovich

“Tibbiy fundamental fanlar” kafedrası katta o‘qituvchisi,
Kimyo International University in Tashkent (KIUT).

Yunusdjanova Madinabonu

Kimyo International University in Tashkent talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273511>

Annotatsiya. Ushbu tesizda bolalarda sut tishlarining erta yo‘qolishiga olib keluvchi asosiy etiologik omillar, bu holatning jag‘-yuz tizimi rivojlanishiga ta‘siri hamda chaynash, nutq va estetik funksiyalarda yuzaga keladigan asoratlar yoritilgan. Shuningdek, sut tishlarini saqlab qolishning klinik va profilaktik ahamiyati ilmiy nuqtai nazardan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar. Sut tishlari, erta tish yo‘qolishi, bolalar stomatologiyasi, karies, jag‘-yuz rivojlanishi, ortodontik asoratlar, chaynash funksiyasi, nutq buzilishlari, tish qatori deformatsiyasi, profilaktika.

Kirish. Sut tishlari bolalarda chaynash, nutq shakllanishi va jag‘-yuz tizimi rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ularning fiziologik almashinuvidan oldin erta yo‘qolishi esa ortodontik, funksional va estetik muammolarga olib keladi.

So‘nggi yillarda bolalarda sut tishlarining erta yo‘qolish holatlari ko‘payib borayotgani ushbu muammoning dolzarbligini oshirmoqda. Shu sababli sut tishlarining erta yo‘qolishi sabablari va uning asoratlarini o‘rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Sut tishlari bolalarda jag‘-yuz tizimining normal rivojlanishi, chaynash funksiyasining shakllanishi va nutq apparatining to‘g‘ri rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 5–7 yoshli bolalarning 60–90 % ida sut tishlari kariyesi aniqlanadi. Aynan kariyes sut tishlarining erta yo‘qolishiga olib keluvchi asosiy sabab hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, sut tishlarining fiziologik almashinishidan oldin yo‘qolishi holatlari bolalarda 25–30 % gacha uchraydi. Erta yo‘qolish ko‘pincha chuqur kariyes, pulpitis, periodontit hamda mexanik jarohatlar bilan bog‘liq bo‘ladi.

Ayrim klinik kuzatuvlarga ko‘ra, 6 yoshgacha bo‘lgan bolalarda tish travmalari 8–10 % hollarda sut tishlarining yo‘qolishiga sabab bo‘ladi. Sut tishlarining erta yo‘qolishi natijasida doimiy tishlar uchun ajratilgan joy qisqaradi.

Natijada tish qatori torayishi, tishlarning noto‘g‘ri chiqishi, diastema va crowding kabi ortodontik muammolar yuzaga keladi.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, sut tishi erta yo‘qolgan bolalarning 70 % dan ortig‘ida kelajakda ortodontik davolashga ehtiyoj paydo bo‘ladi. Chaynash funksiyasining buzilishi ovqatni yetarli darajada maydalanmasligiga olib kelib, oshqozon-ichak tizimi faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, sut tishlari yetishmovchiligi bo‘lgan bolalarda dispeptik shikoyatlar 1,5–2 barobar ko‘proq uchraydi.

Bundan tashqari, oldingi sut tishlarining erta yo‘qolishi nutq tovushlarining (s, z, sh, ch) noto‘g‘ri talaffuz qilinishiga sabab bo‘lib, bolalarning 30–40 % ida nutq buzilishlari qayd etiladi.

Estetik nuqtai nazardan ham sut tishlarining erta yo‘qolishi muhim muammo hisoblanadi.

Yanvar, 2026-yil

Oldingi tishlarning yo'qligi bolalarda psixoemotsional holatga salbiy ta'sir ko'rsatib, o'ziga ishonchsizlik va ijtimoiy moslashuvning pasayishiga olib kelishi aniqlangan.

Shu sababli sut tishlarini imkon qadar saqlab qolish, erta diagnostika, muntazam stomatologik ko'riklar va profilaktik choralarni amalga oshirish bolalarda tish-jag' tizimi kasalliklarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Bolalarda sut tishlarining erta yo'qolishi stomatologik muammo bo'lish bilan birga, butun jag'-yuz tizimi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim patologik holat hisoblanadi.

Erta yo'qolish chaynash va nutq funksiyalarining buzilishiga, tish qatorining deformatsiyasiga hamda doimiy tishlarning noto'g'ri chiqishiga olib keladi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, sut tishlari erta yo'qolgan bolalarning aksariyat qismida kelajakda ortodontik davolashga ehtiyoj yuzaga keladi.

Shu sababli sut tishlarini saqlab qolish, kariyesning erta diagnostikasi va profilaktik stomatologik choralarni kuchaytirish bolalar sog'lig'ini muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH